

ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА СЕГОДНЯ

Пайгамова З.Х. – старший преподаватель русского языка ТФ ТМА

zulfiyapaygamova1971@mail.ru

Абдивахобов.Ф.Х, студент педиатрического факультета ТФ ТМА

abdivahobovfazliddin@gmail.com

Аннотация: В этой статье я расскажу о том, сколько людей говорит на русском языке в мире и о потенциале преподавания русского языка в школах. Я привел примеры того, что русский язык широко пропагандируется как предмет в детских садах, школах, колледжах и даже вузах.

Ключевые слова: Русского языка, русская национальная культура, предмет, международное, Российской Федерации, Всемирным языковым клубом.

Введение. Уникальная особенность русского языка как языка межэтнического общения проявилась в том, что он выполняет свои социальные функции рядом и параллельно с ними. Наряду с узбекским языком русский язык имеет и положительное значение, поскольку «. помогает обмениваться опытом и знакомить каждую нацию и нацию с культурными достижениями всех других народов и мировой культуры. Идет непрерывный процесс взаимообогащения русского языка и языков народов мира. Русский язык был и остается одним из ведущих языков мира. В современном мире по численности русскоязычного населения (500 млн человек) занимает третье место после китайского (более 1 млрд) и английского (750 млн). Русский язык является национальным языком русского народа, формой языка. Русская национальная культура, это родной язык русского народа. Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он обладает богатым словарным запасом во всех областях науки и техники, выразительной краткостью и ясностью грамматических средств, способностью отражать многообразие окружающего мира. Согласно политической

конституции Российской Федерации, русский язык является государственным. языком всей территории Российской Федерации. Русский язык является не только государственным языком Российской Федерации, но и относится к языкам, служащим средством международного общения между народами разных стран. Среди более чем двух с половиной тысяч языков, известных в мире, международное общение рассматривается как наиболее развитая группа мировых языков. Язык – важнейшее средство общения между людьми. Русский язык – национальный язык русского народа. По своему происхождению русский язык относится к славянским языкам. Ближайшие к русскому славянские языки — украинский и белорусский. Он принадлежит государству в Российской Федерации, и по всему миру общаются более 500 миллионов человек. Сильные русскоязычные сообщества имеются не только в республиках СНГ, но и в странах, географически удаленных от РФ: США, Турция, Израиль и др. Русский язык – один из самых богатых и сложных языков мира.

Русский язык (русский: Русский язык) — язык русского народа, один из самых распространенных языков в мире. Сначала в СССР, затем в Российской Федерации и СНГ он был средством межнационального и межгосударственного общения. Русский язык является одним из 6 официальных языков ООН. Вместе с украинским и белорусским языками он образует восточную группу славянских языков, относящуюся к семье индоевропейских языков. Русский язык имеет очень долгую и сложную историю развития. Древнейший русский литературный язык сформировался в Киевской Руси и был общим языком восточных славян до 14 века. В 14-15 веках древнерусский язык делился на 3 языка — великорусский (русский), украинский и белорусский. С этого периода русский язык, иначе говоря, великорусский язык, начинает развиваться на территории Российского государства, центром которого является Москва. Коренные изменения в жизни нашего общества коснулись всех

сторон его жизни, в том числе. общественное образование. Особое значение имели изменения, произошедшие в национальных школах различных регионов, где процесс преподавания всех учебных предметов, прежде всего русского языка и литературы, претерпел существенные изменения. Языковая ситуация в большинстве республик, недостаточное внимание к преподаванию родного языка привели к значительному сокращению количества часов, отводимых на изучение русского языка и литературы. В связи с этим актуальными на повестке дня в июне 2005 года стали вопросы разработки новых программ по предметам русский язык и литература, основанных на принципах взаимосвязанного обучения этих предметов. был принят федеральный закон. В настоящее время русский язык является четвертым по распространенности языком в мире, за ним следует английский, на котором говорят примерно 500 миллионов человек в качестве родного или второго языка. Китайский язык является вторым по распространенности языком в мире, а испанский – третьим. Каждый может хотя бы раз в жизни подумать о своем родном языке или других языках. Произведения русских поэтов используются в качестве учебников в узбекских школах. Вы когда-нибудь задумывались, что в русских школах преподают учебники узбекского языка и произведения узбекских писателей? Русский язык – это не только государственный язык Российской Федерации. Имеется в виду число мировых языков, то есть языков, служащих средством международного общения между народами разных стран. Среди более чем двух с половиной тысяч языков, известных в мире, международное общение обеспечивает наиболее развитая группа мировых языков, которая называется Всемирным языковым клубом. Выдвижение языка на роль мирового языка определяется общечеловеческим значением культуры, созданной на этом языке. Статус языка как мирового языка юридически определяется путем признания его официальным или рабочим языком международных организаций или конференций

(ООН, ЮНЕСКО и других организаций). Таким образом, наряду с русским, английским, арабским, испанским, китайским и французским языком он признан одним из шести официальных языков ООН. Язык относится к социальным явлениям, существующим во все эпохи человеческого общества. Основная цель языка – служить средством общения. Язык неразрывно связан с мышлением, сознанием человека, служит средством формирования и выражения наших мыслей и чувств.

Литературный анализ и методология. В процессе анализа данной статьи широко использовались методы логичности, историчности, последовательности и объективности научного знания. В ходе исследования была проанализирована история развития русского языка и его значение в мире. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Теоретико-методологической основой исследования служат методические указания Мирзиёева по изучению истории и духовного наследия.

Обсуждение и результаты.

С середины XX века изучение русского языка широко распространилось по всему миру. В настоящее время русский язык преподается более чем в 100 странах мира. В 1967 году была создана Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, а в 1973 году — Институт русского языка имени А.С. Пушкина. Русский язык является одним из самых распространенных и богатых языков в мире, и на нем говорят представители разных национальностей за пределами основного ареала его распространения, общаясь не только с родными языками этих языков, но и также и с собой. Полную характеристику синонимов современного русского литературного языка, их речевых особенностей и употребления в русском речевом этикете и культуре дает А.П. Выполнено Евгеньевой. В результате кропотливой работы в 1975 году вышел однотомный «Словарь синонимов. Подготовлено информационное пособие» (перевод редактора). В 1997 году в Российской академии наук имени В.В. Виноградова под

руководством Ю.Д.Апресяна был создан новый толковый словарь синонимов русского языка. Этот словарь составлен по принципам целостного описания языка. В словаре описаны семантические, прагматические, коммуникативные и другие сходства и различия между синонимами, а также появление этих различий в частично нейтральном состоянии.

Заключение. Подобно английскому и некоторым другим языкам, которые используются за рубежом в качестве государственного или официального государства, русский также широко используется за пределами России. Например, его используют в различных сферах международного (межгосударственного) общения. Он выступает «языком науки» и служит средством общения между учёными разных стран, средством кодификации и сохранения универсальных знаний. По статистике, 60-70% всей мировой информации публикуется на английском и русском языках. Русский язык является необходимым звеном мировых систем связи (радиовещания, воздушной и космической связи и т. д.). Английскому, русскому и другим мировым языкам свойственна не только специфика государственных функций (например, функция лингва франка, то есть посредника в распространении знаний и выравнивании их уровня в разных странах). ; функция языка дипломатии, международной торговли, транспорта, туризма), но и сознательно выбираются для изучения и использования этих языков.

Список литературы:

1. IV Всемирный русский народный собор (13-14 декабря 2001 г.). Стенограмма и материалы. - М.: АНО РИД «Роман-газет XXI век».
2. Вестник российской нации. - 2014. - № 1.

3. Вестник российской нации. - 2015. - № 3.
4. Губогло Н.М. От языка межнационального общения к общегражданскому языку солидарности // Информационный бюллетень. - № 9. Специальный выпуск. - М.: ГУ МДН, 2008.
5. Духовно-нравственное образование в средней школе. - М.: Издательский дом «Истоки», 2013.
6. Конституция Российской Федерации с поправками от 2014 года (с текстом гимна РФ М: Айрис, 2015.
7. Москва - соотечественникам. Альманах - 2013. - М.: МЦМС, 2014.
8. Назаров А. Язык как важнейшее средство коммуникации: возрастание роли русского языка в современном информационном пространстве // Вестник Российской нации. - 2015. - № 2,
9. Никонов В. Россия готова к стратегическому рывку (интервью) // Русский мир. - 2015. - Август.